

Nauka i prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu. № 28. pp. 291–391.

11. APICS Dictionary (1995) 8th Ed. American Production and Inventory Control Society, Inc.

Дані про авторів

Марченко Валентина Миколаївна,

д.е.н., професор кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

e-mail: tina_m_2008@ukr.net

Ємцев Віктор Іванович,

д.е.н., професор кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

e-mail: viem17@gmail.com

Данные об авторах

Марченко Валентина Николаевна,

д.э.н., профессор кафедры экономики и предпринимательства, Национальный технический университет

Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

e-mail: tina_m_2008@ukr.net

Ємцев Віктор Іванович,

д.э.н., профессор кафедры экономики труда и менеджмента, Национальный университет пищевых технологий

e-mail: viem17@gmail.com

Data about the authors

Valentina Marchenko,

Doctor of Economics, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: tina_m_2008@ukr.net

Viktor Emtcev,

Doctor of Economics, professor of the Department of Department of Labor Economics and Management, National University of Food Technology

e-mail: viem17@gmail.com

УДК 338.124.4

БЕЛОУС Н.Д.
ГОЛУБЕВ О.В.

Критерії оцінки складових економічної безпеки в умовах надзвичайних ситуацій

Предмет дослідження – методика оцінки системи економічної безпеки бізнесу в надзвичайних ситуаціях.

Метою написання **статті** є узагальнення механізму та методики оцінки, як засобу швидкого реагування на дестабілізаційні економічні явища, з метою практичної реалізації в новому інтегрованому середовищі.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу (при систематизації детермінант конструктивного впливу на економічну безпеку бізнесу); кількісні методи (при оцінці складових економічної безпеки бізнесу) графічного зображення (при узагальненні результатів оцінки складових економічної безпеки бізнесу).

Результати роботи – обґрунтовано фактори формування системи економічної безпеки бізнесу в умовах надзвичайних ситуацій, що склалися на сьогодні в Україні та світі. Сформовано чіткий механізм із послідовними етапами та методологією оцінки системи економічної безпеки бізнесу на основі оцінки її складових. Сформовано критерії оцінки системи економічної безпеки бізнесу кількісними методами на основі бальної оцінки, що надає можливість враховувати специфічні складові системи, а також маневрувати системою показників, інтегруючи їх в загальне значення. Надано характеристику факторів формування, що вплинули на результати оцінки, обумовлено вплив кожного з них, узагальнено можливості вітчизняних систем економічної безпеки бізнесу, щодо усунення негативних наслідків дії зазначених факторів. Реалізовано оцінку системи економічної безпеки суб'єктів бізнесу під час надзвичайних ситуацій в державі, обумовлено складові, які найефективніше зреагували на надзвичайну ситуацію, а які дестабілізували свою роботу.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: система управління підприємством.

Висновки – запропонований узагальнений механізм та методи оцінки системи економічної безпеки бізнесу дозволяє достатньо просто, швидко та якісно надати характеристику спроможності суб'єктів щодо реагування на надзвичайну ситуацію в країні та світі, характеризує стан складових та ступінь їх захисту як слабкий та події, що відбуваються в сучасному економічному середовищі достатньо сильно дестабілізуючими діяльність суб'єктів господарювання.

Ключові слова: економічна безпека, оцінка складових економічної безпеки, методи оцінки, надзвичайна ситуація в державі.

БЕЛОУС Н.Д.
ГОЛУБЕВ А.В.

Критерии оценки составляющих экономической безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций

Предмет исследования – методика оценки системы экономической безопасности бизнеса в чрезвычайных ситуациях.

Целью написания статьи является обобщение механизма и методики оценки, как средства быстрого реагирования на дестабилизирующие экономические явления, с целью практической реализации в новой интегрированной среде.

Методология проведения работы – методы анализа и синтеза (при систематизации детерминант конструктивного влияния на экономическую безопасность бизнеса) количественные методы (при оценке составляющих экономической безопасности бизнеса) графического изображения (при обобщении результатов оценки составляющих экономической безопасности бизнеса).

Результаты работы – обосновано факторы формирования системы экономической безопасности бизнеса в условиях чрезвычайных ситуаций, сложившихся на сегодня в Украине и мире. Сформирован четкий механизм с последовательными этапами и методологию оценки системы экономической безопасности бизнеса на основе оценки ее составляющих. Сформировано критерии оценки системы экономической безопасности бизнеса количественными методами на основе балльной оценки, что дает возможность учитывать специфические составляющие системы, а также маневрировать системой показателей, интегрируя их в общее значение. Охарактеризованы факторы формирования, повлиявших на результаты оценки, обусловлено влияние каждого из них, обобщено возможности отечественных систем экономической безопасности бизнеса, по устранению негативных последствий действия указанных факторов. Реализовано оценку системы экономической безопасности субъектов бизнеса во время чрезвычайных ситуаций в государстве, обусловлено составляющие, которые эффективно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, а какие дестабилизируют свою работу.

Область применения результатов. Экономическая отрасль: система управления предприятием.

Выводы – предложенный обобщенный механизм и методы оценки системы экономической безопасности бизнеса позволяет достаточно просто, быстро и качественно предоставить характеристику способности субъектов по реагированию на чрезвычайную ситуацию в стране и мире, характеризует состояние составляющих и степень их защиты как слабый и события, происходящие в современной экономической среде достаточно сильно дестабилизирующими деятельностью субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: экономическая безопасность, оценка составляющих экономической безопасности, методы оценки, чрезвычайная ситуация в государстве.

BELOUS N.D.
GOLUBEV A.V.

Criteria for assessing the components of economic security in emergency

The subject of the research is a methodology for assessing the system of economic security of a business in emergency situations.

The purpose of this article is to generalize the mechanism and methodology for assessing as a means of rapid response to destabilizing economic phenomena, with the aim of practical implementation in a new integrated environment.

The methodology of the work – methods of analysis and synthesis (when systematizing the determinants of constructive influence on the economic security of a business), quantitative methods (when assessing the components of the economic security of a business) of a graphic image (when summarizing the results of assessing the components of the economic security of a business).

Results of the work – the factors of formation of the system of economic security of business in the conditions of emergency situations that have developed today in Ukraine and the world have been substantiated. A clear mechanism has been formed with sequential stages and a methodology for assessing the system of economic security of a business based on an assessment of its components. The criteria for assessing the system of economic security of a business by quantitative methods based on a point assessment have been formed, which makes it possible to take into account the specific components of the system, as well as to maneuver the system of indicators, integrating them into the overall value. The factors of formation that influenced the results of the assessment are characterized, the influence of each of them is determined, in general, the possibilities of domestic systems of economic security of business, to eliminate the negative consequences of these factors. An assessment of the system of economic security of business entities during emergencies in the state has been implemented, the components that have effectively responded to the emergency and which destabilize their work are determined.

Scope of the results. Economic branch: enterprise management system.

Conclusions – the proposed generalized mechanism and methods for assessing the system of economic security of a business allows quite simply, quickly and efficiently to provide a characteristic of the ability of subjects to respond to an emergency in the country and the world, characterizes the state of the components and the degree of their protection as weak and the events taking place in the modern economic environment quite strongly destabilizing the activities of business entities.

Key words: economic security, assessment of the components of economic security, assessment methods, emergency situation in the state.

Постановка проблеми. Сучасні умови функціонування суб'єктів бізнесу супроводжуються постійною інтеграцією світового економічного простору та вітчизняних економічних систем, зокрема. Наразі людство перебуває на етапі кардинальних змін, що диктуються інноваційним розвитком суспільства та потребами сьогодення, обумовленими надзвичайними ситуаціями. Виникнення надзвичайних ситуацій в державі та світі призводять до формування дестабілізаційних умов функціонування вітчизняних суб'єктів бізнесу, що спонукають до створення платформ швидкого реагування на зазначені чинники на основі ефективних систем управління, системи економічної безпеки, зокрема. Надзвичайні ситуації, такі як: військові дії та конфлікти, пандемії та віруси, стосуються майже всіх складових економічної безпеки держави та суб'єктів бізнесу. Своєчасна ефективна оцінка системи економічної безпеки суб'єктів бізнесу формується задля розробки заходів швидкого реагування на

дестабілізаційні економічні явища із урахуванням факторів впливу на негативні тенденції, забезпечить можливості лаконічного виходу з кризових ситуацій, мінімізацію втрат економічних вигід та створення можливостей для подальшого розвитку в новому інтегрованому середовищі. Проблема реалізації сучасних та ефективних методів оцінки сьогодні в Україні займає особливе місце серед інших актуальних досліджень економічної науки. Сьогодні вітчизняні підприємства потребують кардинально нових методів та можливостей оцінки, які відповідали б сучасним потребам управління та системі економічної безпеки зокрема, реаліям їх функціонування та світовим тенденціям тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика реалізації сучасних ефективних методів оцінки в цілому та системи економічної безпеки, зокрема, не є новою та досліджується багатьма відомими практиками та науковцями, як: О.М. Бондаренко, Вудвуд В.В. [3], Рудько А.О

,І.М.Луцький, З.О. Манів, І.І. Нагорна, Д.П. Пілова, О.Л. Резніков А.М., Г.А. Смоквіна[4], С.М. Шкарлет., А.П. Череп та І.О. Лубенець [5] та ін[1]. Однак, незважаючи на вагомі існуючі наукові дослідження все ще залишається ряд невирішених питань, зокрема щодо формування послідовного поетапного механізму оцінки економічної безпеки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій задля механізму реалізації швидкого реагування на дестабілізаційні економічні явища та розробки практичних заходів щодо можливостей подальшого розвитку в інтегрованому середовищі.

Формування цілей статті. Сучасні потреби підприємницьких структур для ефективної реалізації бізнесу на вітчизняному та міжнародному економічному просторах, які мають забезпечуватись дієвою системою економічної безпеки, як підґрунтя для своєчасного реагування на дестабілізаційні явища в умовах виникнення надзвичайних ситуацій підкреслює актуальність проблематики. Узагальнення чіткого послідовного механізму оцінки системи економічної безпеки бізнесу, на основі методологічних засад, розроблених критеріїв обумовлюють мету дослідження.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні Україна разом із світом переживає складні процеси адаптації до функціонування в умовах надзвичайних ситуацій. Оцінка системи управління суб'єктів бізнесу та системи її економічної безпеки зокрема має на меті надати характеристики готовності України та вітчизняного бізнесу

до протидії надзвичайним ситуаціям та можливостям функціонування в новому інтегрованому економічному середовищі.

Процес оцінки економічної безпеки підприємств є достатньо складним та кропітким, оскільки передбачає оцінку великої складної економічної системи, із різними показниками та критеріями, а також передбачає оцінку не тільки ефективності, а й ступінь захисту економічної діяльності суб'єкта цієї діяльності [1].

В цілому процес оцінки системи економічної безпеки пропонуємо здійснити у три етапи: планування, реалізація та підсумки. Кожен етап має бути послідовним та взаємодоповнюючим, адаптованим до конкретного суб'єкту та передбачити його специфічні особливості.

На етапі планування та підготовки до процесу оцінки системи економічної безпеки нами пропонується визначення мети та завдання системи оцінки, визначення сфери оцінки, визначення методів та критеріїв оцінки (Табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 1, метою оцінки нами обґрунтовано визначення стану системи економічної безпеки бізнесу в умовах функціонування надзвичайних ситуаціях в державі та світі. До завдань оцінки нами віднесено розробку заходів реагування на дестабілізаційні явища та обґрунтування можливостей функціонування в новому інтегрованому середовищі. На нашу думку також важливим завданням оцінки системи економічної безпеки є встановлення факторів впли-

Таблиця 1. Характеристика етапу планування системи оцінки економічної безпеки

Складова	Значення	Характеристика
Мета та завдання	Необхідно надати оцінку системи під час надзвичайних ситуацій задля механізму реалізації швидкого реагування на дестабілізаційні явища	Надати оцінку дії системи економічної безпеки бізнесу та її окремих складових; Встановити фактори впливу на одержаний результат; Розробити заходи реагування на дестабілізаційні явища; Обґрунтувати можливості функціонування в новому сформованому інтегрованому середовищі в наслідок надзвичайних ситуацій
Сфера оцінки	Оцінка всіх окремих складових та на цій основі всієї системи	Надати оцінку окремим складовим економічної безпеки суб'єктів бізнесу задля встановлення «слабких» та «сильних» сторін Надати оцінку всій системі економічної безпеки бізнесу задля розробки засобів реагування на дестабілізаційні явища.
Визначення методів та критеріїв оцінки	Кількісні методи оцінки	Розробка критеріїв оцінки, та надання характеристики бальної шкали та системи в цілому за кожною складовою економічної безпеки; Інтегрування результатів оцінки складових економічної безпеки в єдиний показник; здійснення ранжування та встановлення рейтингу факторів; встановлення коефіцієнтів та характеристики бальної шкали щодо оцінки досліджуваних факторів.

ву на одержаний результат. Щодо сфер оцінки нами обрано загальну оцінку системи економічної безпеки на основі окремої оцінки її складових із встановленням факторів впливу на одержаний результат. Оцінка окремих складових на нашу думку дозволить встановити «слабкі» та «сильні» сторони всієї системи. Для реалізації оцінки системи економічної безпеки бізнесу нами обрано кількісні методи у вигляді бальної оцінки із застосування графічного зображення для більш наочного зображення та презентації результатів.

Наступним етапом оцінки нами встановлено етап «здійснення–реалізація» оцінки економічної безпеки на основі оцінки її складових. Задля оцінки складових економічної безпеки нами пропонується бальоцінка від 1 до 5 балів, що характеризує стан від незадовільного (найгіршого) до відмінного (найкращого). Також необхідно розробити критерії оцінки для кожної складової та надати характеристику балам.

У попередніх дослідженнях нами узагальнено наступні складові економічної безпеки суб'єктів бізнесу: інформаційна складова, політико–правова складова, ресурсна складова, ринкова складова, інтерфейсна складова, екологічна складова, соціальна складова тощо[2].

Захист інформації пройшов тривалий шлях від використання природно виникаючих засобів інформаційних комунікацій до створення і роз-

витку глобальних інформаційно–комунікаційних мереж з використанням космічних засобів забезпечення. Однак, науково–технічний прогрес призвів не тільки до розвитку та вдосконалення інформаційного забезпечення, а й до низки проблем, пов'язаних із його захистом. На нашу думку, при оцінці інформаційної складової необхідно акцентувати увагу не тільки на конфіденційності, а й на ефективності інформації, її перевірності та корисних можливостях. В процесі оцінки інформаційної складової системи економічної безпеки бізнесу в умовах надзвичайних ситуацій нами пропонуються наступні критерії оцінки: оперативність та швидкість одержання, надійність та перевірність, доступність, цілісність та автентичність, конфіденційність та захищеність, апелявання та підзвітність [6]. (Табл.2).

Використовуючи критерії оцінки інформаційної складової економічної безпеки бізнесу можна констатувати, що на більшості вітчизняних підприємствах стан зазначеної складової відповідає високому ступеню захисту та оцінці 4 бали. За останні роки вітчизняний інформаційний простір зазнав позитивних трансформацій, що забезпечує для суб'єктів бізнесу оперативність та швидкість одержання, доступність та автентичність, надійність та перевірність тощо.

Необхідно зауважити, що на окремих підприємствах існують певні проблеми із підзвітністю

Таблиця 2. Критерії оцінки інформаційної безпеки бізнесу

Бал	Характеристика
1 бал	Найнижчий ступінь захисту та ефективності використання інформації на підприємстві. Інформація надходить не своєчасно, є технічні проблеми, що не дозволяють ефективно використовувати Інтернет простір, підприємство користується не перевіреними джерелами інформації та власна інформація має низький ступінь захисту
2 бали	Низький ступінь захисту та ефективності використання інформації на підприємстві. Інформація не завжди надходить своєчасно, є періодичні технічні проблеми, що не дозволяють ефективно використовувати Інтернет простір, підприємство не завжди користується перевіреними джерелами інформації та власна інформація має досить низький ступінь захисту
3 бали	Середній ступінь захисту та ефективності використання інформації на підприємстві. Інформація надходить своєчасно, технічні проблеми майже відсутні, Інтернет простір використовується досить ефективно, підприємство має доступ до перевірених джерел інформації, однак власна інформація має досить низький ступінь захисту
4 бали	Високий ступінь захисту та ефективності використання інформації на підприємстві. Інформація надходить своєчасно, підприємство користується професійними послугами технічного обслуговування, техніка сучасна та високоефективна, Інтернет простір використовується ефективно, підприємство має доступ до перевірених джерел інформації, власна інформація має високий ступінь захисту
5 балів	Найвищий ступінь захисту та ефективності використання інформації на підприємстві. Інформація надходить своєчасно, оперативно та є високо релевантною, підприємство користується професійними послугами технічного обслуговування, техніка сучасна та високоефективна, Інтернет простір використовується ефективно, підприємство має доступ до перевірених джерел інформації, власна інформація має найвищий професійний ступінь захисту

та апелюванням інформаційного простору, що пояснюється особистими (приватними) факторами, переважно віковим бар'єром персоналу та матеріально-технічним забезпеченням ресурсів. Також, як зазначалось, конфіденційність інформації суб'єктів бізнесу, її захищеність є достатньо сумнівною та високий ступінь захисту за цим критерієм зустрічається вкрай рідко.

Якщо досліджувати аспект реалізації інформаційної складової в надзвичайних ситуаціях то можна стверджувати досить високий ступінь ефективності її функціонування. В надзвичайних ситуаціях на інформаційні системи та простір покладаються чи не найбільші вимоги, однак необхідно констатувати, що система працює досить ефективно. Необхідно констатувати, що все ж трапляються певні збої в системах подання звітності, особистих кабінетах суб'єктів, банківських системах тощо, однак дані збої не мають систематичного характеру. Так, велика кількість співробітників компаній перейшли на віддалений спосіб роботи, рух інформації для потреб підприємства її передача, формування звітності та її мобільність, можливість спілкування та співробітництва із контрагентами також забезпечились інформаційними та інтернет можливостями під час надзвичайних ситуацій досить вдало та на високому рівні.

Наступною складовою для оцінки системи економічної безпеки бізнесу нами обґрунтовано політико-правову складову, оцінка якої, відповідає вже заданому механізму, відповідно до етапу планування та підготовки (визначення критеріїв оцінки, формування бальної оцінки, оцінка за зазначеними параметрами). Дослідження зазначеної сфери дозволяє дійти висновків, що політико-правова складова, її стан та характеристика на вітчизняному просторі є дуже в незадовільному стані. Наразі Україна перебуває у стані постійних змін та реформ, що супроводжується змінами у правовому полі та рядом негативних чинників для діяльності суб'єктів господарювання. Постійна зміна нормативно-правового забезпечення тягне за собою не тільки додаткові витрати на зміни в програмних продуктах, навчанні персоналу, впровадженні, а й постійні дестабілізаційні процеси під час реалізації бізнесу. Часта зміна влади, політичних та інтеграційних напрямків призводять до кризових умов господарювання та дестабілізаційних явищ. Для прикладу, за даними Єдиного державного реє-

стру нормативно-правових актів за 2019 рік в Україні було прийнято понад 4000 нормативних актів [7], а кількість нововведених законодавчих актів у Великій Британії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, яка є лідером щодо прийнятих актів серед інших європейських країн за даний період, близько 200 [8].

До критеріїв оцінки даної складової нами віднесено: стабільність та послідовність, направленість та орієнтованість на підтримку бізнесу, прозорість та зрозумілість, легітимність влади тощо. Використовуючи критерії оцінки політико-правової складової системи економічної безпеки бізнесу можна констатувати, що на більшості вітчизняних підприємствах стан зазначеної складової відповідає низькому ступеню захисту та оцінці 2 бали. Незважаючи на те, що суб'єкти бізнесу навчилися пристосовуватись до постійних дестабілізаційних явищ в сфері зміни політичних напрямків та законодавчої бази, кількість підприємств, які б витримували постійний тиск з боку цієї складової на вітчизняному просторі постійно меншає. Кількість тіньового бізнесу в Україні суттєво не зменшується, а навпаки має тенденцію до зростання. Малий бізнес, що працює в тіні в переважній більшості пояснює відсутність своєї реєстрації не відмовою та небажанням платити податки, а страхом перед не зрозумілістю законодавчої бази, її не досконалістю, заплутаністю, великою кількістю звітувань, відсутністю податкових канікул для сезонного бізнесу та високими штрафами. Якщо досліджувати аспект функціонування політико-правової складової в надзвичайних ситуаціях то можна стверджувати дуже низький ступінь захисту та ефективність функціонування. Держава майже не підтримує малий та середній бізнес в надзвичайних ситуаціях, постійно лобює різного роду допомоги та пільги тощо.

Наступною складовою для дослідження рівня економічної безпеки бізнесу в надзвичайних ситуаціях нами обрано інтерфейсну складову. Інтерфейсна складова направлена на заходи захисту взаєморозрахунків з економічними контрагентами (постачальниками, торговими та збутовими посередниками, інвесторами, споживачами тощо) та подолання загроз що викликані можливими непередбачуваними змінами та обставинами (аж до розриву договірних відношень). Дана складова є в постійній взаємодії із політико-правовою складовою та в певній мірі реалізовується в за-

лежності від її стану. Досліджуючи чинники формування інтерфейсної складової на вітчизняному просторі нами констатовано наявність наступних негативних факторів: наближеність до влади, постійне лобювання певних бізнес інтересів владою, низький рівень легітимності влади, суттєві проблеми із судовою системою, що не забезпечують вирішення судових спорів щодо вирішення питань порушення договірних умов тощо. Необхідно звернути увагу на важливість взаємозв'язку інтерфейсної складової із ще однією складовою економічної безпеки бізнесу. Можливості доступу до інформаційних баз інших контрагентів, перевірки їх надійності і ділової репутації забезпечуються інформаційною складовою її станом, сучасністю, можливістю та оперативністю.

До критерії оцінки нами віднесено: тривалість взаєморозрахунків та їх плинність, надійність та доброякісність взаєморозрахунків, бажання та намір контрагентів дотримуватись договірних умов, захищеність від можливих непередбачуваних змін з точки зору правової системи, здатність реагування на надзвичайні ситуації тощо. Дослідження показують, що на більшості вітчизняних підприємствах (за винятком підприємств роздрібною торгівлі) існує направленість на тривалі взаєморозрахунки із контрагентами, що пояснюється більшими можливостями та забезпеченістю з боку виникнення непередбачуваних змін. Вітчизняні суб'єкти бізнесу в переважній більшості направлені на забезпечення ділової репутації та цінують даних перевірених партнерів, працюючи з ними із року в рік. Даний критерій нами оцінено в «чотири» бали.

Щодо надійності та доброякісності взаєморозрахунків на вітчизняному просторі нами дано оцінку «чотири» бали, що характеризується перевіреністю взаєморозрахунків, наявністю інформації щодо контрагента в достатній мірі та можливості встановлення намірів. Незахищеність інтернет інформації, рекомендації та відгуки інших контрагентів, доступність до інформаційних баз в цьому випадку відіграють позитивну роль та забезпечують формування даної інформації.

Щодо наступного критерію необхідно констатувати наявність бажання та прагнення дотримуватись договірних умов. За даним критерієм можна констатувати середній рівень, що відповідає «трьом» балам, оскільки технічні, ресурсні, інформаційні та інші бізнес можливості не завжди надають змогу бути виконавцем договірних умов.

Оцінка критерію захищеності від можливих непередбачуваних змін з точки зору правової системи призводить до висновку наявності низького її рівня. Дослідження підтверджують низький ступінь захищеності від можливих непередбачуваних змін та не достатній правовий захист вітчизняних суб'єктів бізнесу.

Здатність реагування на надзвичайні ситуації вітчизняних суб'єктів бізнесу нами оцінено на найвищий бал. Так, необхідно зауважити, що під час надзвичайних ситуацій взаєморозрахунки контрагентів мають позитивний характер. За рахунок того, що надзвичайні ситуації на вітчизняному просторі виникають достатньо часто, підтримка держави, як привило відсутня, суб'єкти бізнесу навчилися пристосовуватись до них, бути мобільними, свідомими та толерантними.

За даною складовою економічної безпеки бізнесу можна розрахувати середній бал по оцінці за заданими параметрами. Таким чином, ми можемо оцінити інтерфейсну складову економічної безпеки бізнесу в «чотири» бали, що є позитивним значенням рівня та стану цієї складової в надзвичайних ситуаціях.

Наступною складовою для оцінки системи економічної безпеки бізнесу нами обґрунтовано ринкову складову яка відображає ступінь відповідності внутрішніх можливостей та потенціалу підприємства зовнішнім потребам та вимогам, які складаються в ринковому середовищі. Про ослаблення ринкової безпеки підприємства свідчать такі чинники, як: зменшення частки на ринку, яка належить підприємству; послаблення конкурентних позицій та здатності протидіяти конкурентному тиску; зниження адаптаційних можливостей підприємства до змін на ринку, відставання від вимог ринку тощо. В Україні на ринку окремих товарів та послуг функціонують окремі монополісти, що зменшує можливості розвитку бізнесу та розвитку конкуренції. Також пріоритетні сфери економічної діяльності рідко підтримуються державою, що також знижує адаптаційні можливості підприємств. Однак, необхідно констатувати успішний за останні роки, розвиток інтернет простору для ринку товарів та послуг. Інтернет продажі по окремим товарам та послугам не тільки надають нові можливості та конкурентні переваги для бізнесу і ринку, а й іноді повністю заміняють магазинні продажі, створюючи інтернет маркети та мережі. Критеріями

Таблиця 3. Оцінка ринкової складової за заданими параметрами

Бал / Критерій	Частка на ринку товарів та послуг окремого суб'єкту бізнесу	Потенціал підприємства	Конкурентні переваги підприємства	Адаптаційні можливості підприємства
1	-	-	-	-
2	+	-	-	-
3	-	-	+	+
4	-	+	-	-
5	-	-	-	-

оцінки ринкової складової нами обрано: частка на ринку товарів та послуг, що належить окремому суб'єкту бізнесу; наявність потенціалу та конкурентних переваг; адаптаційні можливості підприємства (Табл. 3).

Як свідчать дані таблиці 4 ступінь відповідності внутрішніх можливостей суб'єктів бізнесу із зовнішніми вимогами та потребами ринку на досить посередньому рівні та в цілому відповідає оцінці «три» бали. За більшістю критеріями оцінки рівня ринкової складової економічної безпеки бізнесу вітчизняні суб'єкти не відповідають сучасним вимогам ринку, мають низькі адаптаційні можливості, низькі конкурентні переваги, що пояснюється в більшості випадках застарілістю матеріально-технічних ресурсів та в цілому недосконалістю ринків. Щодо реалізації ринкової складової економічної безпеки бізнесу під час надзвичайних ситуацій можна констатувати її низький рівень та недосконалість. Загрози

та дистабілізаційні явища для діяльності підприємств викликані їх невідповідними внутрішніми можливостями із ринковими потребами є достатньо суттєвими та вірогідними.

За аналогічним механізмом оцінки нами реалізовано оцінку ресурсної, екологічної та соціальної складових економічної безпеки бізнесу, результати узагальнені в рисунку.

Наступним етапом оцінки рівня економічної безпеки нами обґрунтовано «Етап підсумків та розробки заходів щодо підвищення ефективності та усунення негативних чинників в системі економічної безпеки бізнесу». Даний етап передбачає оцінку та аналіз одержаних результатів, захист «слабких» ділянок, розробку пропозицій щодо підвищення ефективності системи економічної безпеки.

Узагальнені результати оцінки за всіма складовими та їх середнє значення для всієї системи економічної безпеки узагальнимо для більш наочного зображення на рисунку.

Оцінка складових економічної безпеки бізнесу в умовах надзвичайних ситуацій

Як свідчать дані, що унаочнює в собі рис 1 найнижчий рівень захисту спостерігається за політико-правовою та екологічною складовими. Враховуючи світові тенденції щодо захисту довкілля, направленість бізнесу на європейські ринки та вимоги до екологічних стандартів вітчизняний бізнес-простір робить суттєві кроки щодо мінімізації забруднення довкілля. Даний факт стосується переважно дрібного бізнесу та базується виключно на громадянській свідомості. Застарілість технічних можливостей та ресурсів, відсутність дієвої законодавчої бази, норм, екологічних стандартів створюють можливість виникнення екологічних загроз, їх рівень є надзвичайно високим та під час надзвичайних ситуацій захист від цих загроз є майже відсутнім.

Найвище значення щодо ступеня захисту за складовими економічної безпеки бізнесу одержано за інформаційною та інтерфейсною складовою.

Середнє значення, що відповідає оцінці «три» бали отримали соціальна, ресурсна та ринкова складові системи економічної безпеки бізнесу. В Україні за останні роки суттєво посилились штрафні санкції за порушення трудового законодавства, яке зазнало великої кількості змін, що мало б стимулювати до підвищення рівня цієї складової. Однак наразі спостерігається відсутність підтримки з боку держави, пільгових умов для соціального підприємництва тим паче під час надзвичайних ситуацій. Суперечності щодо основної мети в соціальному підприємстві, наявності прибутку та державних преференцій значно ускладнюють їх успішну імплементацію в систему економічної безпеки.

Важливим моментом, в дослідженні оцінки системи економічної безпеки бізнесу на вітчизняно-

му просторі є порівняння результатів цієї оцінки із різними аналогічними об'єктами, попередніми періодами тощо. Якщо порівняти оцінку складових економічної безпеки бізнесу на вітчизняному просторі за попередні роки, значення за показниками по складовим будуть відрізнятись (Табл. 4)

Як свідчать дані таблиці 4, результати оцінки за складовими економічної безпеки бізнесу за аналогічні періоди в різних роках дещо відрізняються. В цілому, можна констатувати, що системи економічної безпеки бізнесу має позитивну динаміку та поступово адаптується до умов реалізації в надзвичайних ситуаціях. Так, на 1 бал в аналізований період квітня 2020 року, в порівнянні із квітнем 2019 року, збільшилось значення за такими складовими, як: інформаційна, інтерфейсна, соціальна. Також можна констатувати погіршення ефективності функціонування політико-правової та ринкової складової в квітні 2020 року по відношенню із квітнем 2018 року.

Трансформація будь-яких соціальних, економічних та політичних систем здебільшого відбувається в надзвичайних ситуаціях, таких, як епідемії та пандемії, військові події, окупація, тимчасове переселення громадян тощо. Зазначені трансформації під впливом різноманітних чинників можуть перетворитися в безпосередні загрози для існування складових економічної безпеки бізнесу. За зазначених умов важливим аспектом стає розробка ефективних заходів щодо подолання кризових явищ та дестабілізаційних процесів.

Узагальнені характеристики результатів оцінки системи економічної безпеки бізнесу в умовах надзвичайних ситуацій сформовано в Табл. 5.

Таблиця 4. Динаміка оцінки системи економічної безпеки бізнесу

Роки, відхилення	Результати оцінки складових економічної безпеки бізнесу, бал (від 1 до 5)						
	Інформаційна	Політико-правова	Інтерфейсна	Ринкова	Ресурсна	Екологічна	Соціальна
Квітень 2020	4	2	4	3	3	2	3
Квітень 2019	3	2	3	3	3	2	2
Квітень 2018	3	3	4	4	3	2	3
Відхилення 2020/2019	+1	0	+1	0	0	0	+1
Відхилення 2020/2018	+1	-1	0	-1	0	0	0

Таблиця 5. Етап підсумків та розробки заходів щодо підвищення ефективності та усунення негативних чинників в системі економічної безпеки бізнесу під час надзвичайних ситуацій

Узагальнені результати оцінки під час надзвичайних ситуацій			
Складові економічної безпеки	Результат оцінки, бали		Заходи перешкодження загрозам
Інформаційна	4	Підзвітність та апелявання; Захищеність	Підвищення кваліфікації персоналу, впровадження інноваційних технологій, впровадження антивірусних та антихакерських продуктів
Політико-правова	2	Втрати за контрактами від зміни законодавства, та штрафи за його порушення	Створення резервних фондів, що передбачають покриття збитків та втрат від зміни законодавства. Використання сертифікованих продуктів щодо змін та новацій в системі нормативного забезпечення. Кваліфікований юридичний захист
Інтерфейсна	4	Втрати від невиконання договірних умов, недобропорядність контрагентів	Створення резервних фондів для подолання кризових ситуацій, співпраця із перевіреними контрагентами з позитивною професійною репутацією
Ринкова	3	Зменшення частки ринку, втрата конкурентних переваг	Передбачення ринкових коливань та збільшення конкурентних переваг, освоєння інтернет бізнес-середовищ, використання інноваційних маркетингових технологій
Ресурсна	3	Застарілість матеріально-технічних ресурсів та їх низькі адаптаційні можливості, відсутність конкурентних ресурсних переваг	Підвищення рівня компетентності та професіоналізму персоналу, їх конкурентних переваг. Впровадження системи антикризового менеджменту. Постійне оновлення виробничих та технічних ресурсів та впровадження інноваційних технологій, розширення спектру інвестиційних ресурсів та проектів тощо.
Екологічна	2	Забруднення довкілля, шкідливі умови праці для персоналу	Впровадження інноваційних технологій, що зосереджені на екологічні бізнес-проекти, розробка власних еко-стандартів, розвиток корпоративної еко-культури. Покращення умов праці та розробка стандартів захисту персоналу
Соціальна	3	Низький рівень соціальної захищеності	Розвиток власних соціальних програм та проектів для персоналу, створення інклюзивних робочих місць, покращення умов праці

Як свідчать дані таблиці 5 нами розроблено комплекс пропозицій щодо заходів реагування на проблемні «слабкі» аспекти, що виявлені в результаті оцінки складових системи економічної безпеки бізнесу в надзвичайних ситуаціях. Нами акцентується увага на розвиток конкурентних переваг, що дозволять в період надзвичайних ситуацій захистити свої бізнес-інтереси. Постійне оновлення фондів та впровадження інноваційних технологій, створення резервних фондів та системи антикризового менеджменту, розвиток корпоративної еко-культури, запровадження власних соціальних стандартів – на нашу думку забезпечать розвиток конкурентоспроможності вітчизняних суб'єктів бізнесу, та на цій основі підвищать рівень їх економічної безпеки.

Висновки

Проведені дослідження системи оцінки економічної безпеки бізнесу в надзвичайних ситуаціях дозволяють дійти наступних висновків. Нами запропонований поетапний механізм оцінки, на основі оцінки складових системи економічної безпеки шляхом застосування кількісних методів на основі бальної шкали за заданими параметрами. Середнє значення за результатами оцінки всіх складових складає «три» бали, що означає середній ступінь захисту та ефективності системи економічної безпеки бізнесу в період надзвичайних ситуацій, даний показник має тенденцію до зростання, що є позитивним та свідчить про повільну та поступову адаптацію складових до умов бізнесу за аналізований період. Отже, реагуван-

ня на події та явища, що відбуваються в країні чи світі під час надзвичайних ситуацій під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників є достатньо слабким, достатньо сильно дестабілізують діяльність суб'єктів господарювання. Запропоновані заходи та пропозиції щодо усунення проблемних аспектів, виявлених під час оцінки, на нашу думку забезпечать збільшення рівня системи економічної безпеки бізнесу в цілому та в період надзвичайних ситуацій зокрема.

Список використаних джерел

1. Белоус Н. Д. Етап планування в системі оцінки економічної безпеки підприємств / Н.Д. Белоус // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. Т.1., №2. – С. 12–17.
2. Белоус Н.Д. Теоретичне узагальнення економічної безпеки підприємств / Н.Д. Белоус // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – Т. 1, №2. – С. 196–202.
3. Вудвуд В.В., Рудько А.О [«Young Scientist» • № 11 (63) • November, 2018 проблеми економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності та нестійкості
4. Смоквіна Г.А. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки промислового підприємства: теоретичний досвід і практичне використання / Г.А. Смоквіна // Бізнес–Інформ. – 2015. – № 11. – С. 231–239.
5. Череп А. В., Лубенець І. О. Концептуальні засади економічної безпеки підприємств: Вісник Запорізького національного університету №1 (5) – Запорізький національний університет, Україна – 2010 – С. 63–66. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Vest_Ek5-1-2010-PDF/O62-66.pdf
6. Харченко В. С. Інформаційна безпека. Глосарій. – К.: КНТ, 2005
7. <https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR>
8. <http://www.legislation.gov.uk/new/uk/2019-01-31>

References

1. Bielous N. D. Etap planuvannia v systemi otsinky ekonomichnoi bezpeky pidpriemstv / N.D. Bielous // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnogo universytetu. – 2016. T.1., №2. – S. 12–17.
2. Bielous N.D. Teoretychne uzahalnennia ekonomichnoi bezpeky pidpriemstv / N.D. Bielous // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnogo universytetu. – 2012. – T. 1, №2. – S. 196–202.

3. Vudvud V.V., Rudko A.O [«Young Scientist» • № 11 (63) • November, 2018 problemy ekonomichnoi bezpeky pidpriemstva v umovakh nevyznachenosti ta nestiikosti
4. Smokvina H.A. Suchasni pidkhody do otsinky ekonomichnoi bezpeky promyslovoho pidpriemstva: teoretychnyi dosvid i praktychne vykorystannia / H.A. Smokvina // Biznes–Inform. – 2015. – № 11. – S. 231–239.
5. Cherep A. V., Lubenets I. O. Kontseptualni zasady ekonomichnoi bezpeky pidpriemstv: Visnyk Zaporizkoho natsionalnogo universytetu №1 (5) – Zaporizkyi natsionalnyi universytet, Ukraina – 2010 – S. 63–66. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Vest_Ek5-1-2010-PDF/O62-66.pdf
6. Kharchenko B. C. Informatsiina bezpeka. Hlosarii. – K.: KNT, 2005
7. <https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR>
8. <http://www.legislation.gov.uk/new/uk/2019-01-31>

Дані про авторів

Белоус Наталя Дмитрівна,

Академія праці, соціальних відносин і туризму, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту
e-mail ordnadi@ukr.net

Голубев Олександр Володимирович,

Академія праці, соціальних відносин і туризму, аспірант
e-mail ukregistrweb@gmail.com

Данные об авторах

Белоус Наталья Дмитриевна,

Академия труда, социальных отношений и туризма, доцент кафедры экономики предприятия и менеджмента
e-mail ordnadi@ukr.net

Голубев Александр Владимирович,

Академия труда, социальных отношений и туризма, аспирант
e-mail ukregistrweb@gmail.com

Data about the authors

Natalia Belous,

Academy of Labor, Social Relations and Tourism, Associate Professor of Enterprise Economics and Management
e-mail ordnadi@ukr.net

Alexander Golubev,

Academy of Labor, Social Relations and Tourism, Postgraduate
e-mail ukregistrweb@gmail.com